

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Інститут агроекології і природокористування

**Методичні рекомендації
з визначення та ідентифікації водної ерозії ґрунтів в
агроландшафтах за даними космічного знімання
високого просторового розрізнення**

Київ – 2013

УДК 631.4 : 631.47: 631.459КП

Методичні рекомендації з визначення та ідентифікації водної ерозії ґрунтів в агроландшафтах за даними космічного знімання високого просторового розрізнення
– К., 2013. – 31с.

Викладено методичні рекомендації з визначення та ідентифікації еродованості ґрунтів в агроландшафтах за технологіями автоматизованої класифікації об'єктів агроландшафтів за даними космічних знімачів Землі високого просторового розрізнення.

Методичні рекомендації розроблено в рамках завдання 40.01.01.01.Ф. «Науково-методичні засади агроекологічної оцінки агроландшафтів і систем землекористування засобами дистанційного зондування з космосу»

Методичні рекомендації розробили:

О.Г. Тараріко – академік НААН, науковий керівник;
О.В. Сиротенко – завідувач лабораторії
Т.В. Ільєнко – науковий співробітник;
Т.Л. Кучма – науковий співробітник;
Н.А. Мінкевич – науковий співробітник;
С.Г. Мудрик – науковий співробітник;

Рецензенти:

С.Ю. Булигин – доктор с.-г. наук, проф., академік НААН
А.Д. Балаєв – доктор с.-г. наук, проф., зав. кафедрою ґрунтознавства і охорони ґрунтів НУБіП

Розглянуто і затверджено до друку рішенням Вченої ради
Інституту агроекології та природокористування НААН
(протокол № 8 від 14 листопада 2013 р.)

© 2013 Інститут агроекології і природокористування НААН

Зміст

Терміни та визначення	4
Передмова	5
1. Загальні підходи до визначення і класифікації водної ерозії за матеріалами космічного знімання високого просторового розрізнення	5
1.1. Спектральна характеристика ґрунтів	5
1.2. Взаємозв'язок еродованості ґрунтів і NDVI	8
2. Інформаційне забезпечення з визначення та ідентифікації водної ерозії ґрунтів в агроландшафтах за даними космічного знімання високого просторового розрізнення	9
3. Класифікація водної ерозії ґрунтів в агроландшафтах за даними сучасних багатозональних систем ДЗЗ високого просторового розрізнення	11
3.1. Вимоги до програмного забезпечення і кваліфікації персоналу	12
3.2. Попереднє оброблення даних дистанційного зондування.....	14
3.3. Формування навчальних даних щодо ознак дешифрування	15
3.4. Об'єктно–орієнтована класифікація території (агроландшафтів) і виділення маски сільгоспугідь.....	19
3.5. Класифікація лінійної ерозії	21
3.6. Класифікація площинної ерозії.....	24
3.6.1. Визначення еродованості зораних земель.....	24
3.6.2. Визначення еродованості за станом рослинного покриву.....	26
3.6.3. Оцінка ризику розвитку ерозійних процесів.....	27
Література	28

Терміни та визначення

Векторна форма зображення цифрової картографічної інформації – спосіб зображення картографічної метричної інформації у вигляді набору векторів фіксованої довжини і відповідної орієнтації.

Дані дистанційного зондування Землі – дані і матеріали їх оброблення, отримані за допомогою апаратури дистанційного зондування, яка встановлена на борту космічного апарату, і які передаються або доставляються на Землю з космосу за допомогою телеметрії у вигляді електромагнітних сигналів.

Дані наземні – допоміжні дані зібрані на місцевості використовуються як навчальна вибірка при тематичному обробленні матеріалів дистанційного знімання.

Дешифрування знімків – виявлення, розпізнавання і визначення об'єктів та їх характеристик які зображені на знімках.

Дешифрувальні ознаки – це характеристики об'єкта в натурі.

Діапазон спектральний – інтервал електромагнітного спектра, що визначається двома довжинами хвиль, двома частотами або хвильовими числами.

Ділянки еталонні – області в межах тестових аграрних полігонів, що розпізнаються на зображенні з відмінними властивостями, які можна застосовувати для ідентифікації інших подібних областей.

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) – спостереження, вимірювання і фіксація енергетичних і поляризаційних характеристик власного і відображеного випромінювання елементів суші, океану і атмосфери Землі в різних діапазонах електромагнітних хвиль за допомогою приладу реєстрації, який немає з ними контакту.

Просторово розподілені дані – дані про фактичний просторово-часовий розподіл мінливості процесів на земній поверхні за допомогою реєстрації електромагнітного випромінювання.

Система багатозональна – знімальна система здатна сприймати і фіксувати дані одночасно в різних вузьких інтервалах електромагнітного спектру.

Система збору даних – ряд приладів і засобів, за допомогою яких вимірюються фізичні змінні і записуються до введення в систему обробки даних.

Спектральні діапазони – виділені для зручності діапазони довжин хвиль електромагнітного спектру, наприклад, видимий діапазон, рентгенівський діапазон, інфрачервоний діапазон, середній інфрачервоний діапазон.

Тестовий аграрний полігон (ТАП) – одиниця вибірки територіального вибіркового обстеження об'єктів агроландшафтів за даними аерокосмічного знімання.

Цифрова карта місцевості (ЦКМ) – цифрова модель місцевості, записана на машинному носії у встановлених структурі і кодах, в прийнятій для топографічних карт проекціях, системі координат і висот, яка по точності і змісту відповідає карті відповідного масштабу.

ШСЗ – штучний супутник Землі.

Передмова

Водна ерозія ґрунту є найважливішою проблемою деградації земель, яка негативно впливає на природне середовище в т.ч. на земельні і водні ресурси та продуктивність агросистем. Прояв цих негативних явищ залежить від кліматичних характеристик, топографії місцевості, властивостей ґрунту, рослинності та систем землекористування.

Традиційно, для виявлення ерозійних процесів або отримання вхідних даних для їх моделювання використовувались матеріали аерознімальних систем, що підтверджується великою кількістю публікацій, але починаючи з запуску космічних знімальних систем все ширше почали використовуватись космічні знімки.

За нинішньої доступності зображень високого просторового розрізнення супутників Landsat 8, SPOT, ASTER, RapidEye стає можливим ідентифікувати яружні системи, оперативно відстежувати динаміку розвитку та опис форм ярів за послідовними зображеннями на великих територіях. Значно збільшились можливості виявлення і контролю окремих дрібних ознак, в т.ч. ступеня еродованості ґрунтового покриву. Це обумовило необхідність розробки і апробації моделей класифікації водної ерозії в агроландшафтах за даними багатозонального космічного знімання високого просторового розрізнення.

1. Загальні підходи до визначення і класифікації водної ерозії за матеріалами космічного знімання високого просторового розрізнення

1.1 Спектральна характеристика ґрунтів

В основу класифікації ерозійних процесів ґрунтового покриву за даними дистанційного зондування покладено формалізовані експертні знання стосовно сигнатури ознак (спектральних, текстурних, контекстуальних) і їх різноманітних проявів.

Для визначення ознак об'єкту необхідною є процедура отримання калібрувальної інформації, тобто еталонування, що складає обов'язковий елемент технологічної схеми аерокосмічних досліджень. Для визначення характеристик і стану ґрунтового покриву (вміст гумусу, ступінь змитості і т. ін.) за даними наземних приладів і наземних обстежень визначаються регресійні моделі і дешифрувальні ознаки.

При візуальному дешифруванні використовується наступна логічна схема – розпізнавання – класифікація – інтерпретація. При розпізнаванні на основі знань, досвіду і вміння спеціаліста визначаються прямі дешифрувальні ознаки (форма, розмір, тон (яскравість - Digital Number-DN), структура або текстура, спектральні або фотометричні характеристики), непрямі (аналіз зв'язків - належність одних об'єктів іншим; зміни у властивостях під впливом інших об'єктів; сліди діяльності або функціонування об'єкту;

повторюваність і характер розміщення однорідних об'єктів) та комплексні ознаки (тональна структура). При аналізі космічних знімків середнього і низького розрізнення розмір і форма не мають першорядного значення - відбувається перехід до комплексів об'єктів, а при аналізі знімків високого просторового розрізнення ці ознаки знову набувають значення. Технологічно при класифікації лінійних форм ерозії використовуються прийоми дешифрування, що застосовуватися при обробці матеріалів аерознімання. Використання непрямих ознак для дешифрування об'єктів, коли відсутні прямі ознаки, у кожному конкретному випадку виконується на основі географічної вивченості і польових обстежень району з урахуванням імовірності появи тієї або іншої ознаки.

Індикація ґрунтів уражених ерозією за даними дистанційного зондування пов'язана з оцінкою визначальних факторів ерозії до яких належать властивості ґрунту, рослинності, топографії і характер використання території. Згідно з законами механіки (гідродинаміки), великий вплив на ерозійні процеси має лінійна протяжність (довжина) схилів. Важливе значення має форма схилів. У меліоративному (протиерозійному) відношенні перевагу мають прямі схили, найнесприятливішими є опуклі схили, увігнуті схили сприяють концентрації рідинного стоку і відповідно більше продуктів твердого стоку на схилах.

Таким чином, головними параметрами рельєфу, що впливають на ерозійні процеси, є: ухили (крутизна) схилів, їх довжина, форма, глибини місцевих базисів ерозії. На схилах водна ерозія південної експозиції проявляється найбільш інтенсивно, що пов'язано з більш швидким сніготаненням.

Форми і структуру рельєфу можна ідентифікувати на основі візуальної інтерпретації космічних зображень (Сладкопєвцев,1982; Khan et al., 2001; Mitchell, 1981). Проте сучасні просторові моделі визначення ерозії для оцінки характеристик схилів потребують в якості вхідних даних цифрові моделі рельєфу (ЦМР). Традиційно такі ЦМР отримують за топографічними картами або, рідше, за матеріалами аерофотозйомки.

Сприйнятливність ґрунтів до ерозії визначається такими його властивостями як: текстура, структура, водопроникливість, щільність, шорсткість та вміст органічних речовин. Такі властивості ґрунту як текстура ґрунту, вміст органічних речовин, вологи, оксидів заліза і ґрунтових мінералів впливають на спектральний коефіцієнт відбиття ґрунту, що дає можливість класифікувати стан поверхні (Виноградов,1981,1988; Кондратьєв та інш,1978,1986; Barnes E.M. et al.,2000; Dwivedi R.S. et al.,2003). Змив верхніх шарів ґрунту також призводить до змін спектральних характеристик поверхні. В зв'язку з змивом верхніх генетичних горизонтів зменшується вміст гумусу та сполук заліза у верхньому біологічно активному шарі ґрунту. В результаті поверхня освітлюється, а на

сильно еродованих ґрунтах ґрунтоутворююча порода поступово стає видимою на поверхні (De Yong, 1999). Це призводить до зміни забарвлення верхнього шару ґрунтового покриву, і відповідно до змін в його спектральних яскравостях. Коли ці зміни добре відомі і кількісно визначені, то за даними багатозональних космічних зніманих можна давати просторові і часові оцінки інтенсивності ерозійних процесів (Кондратьев та інш., 1986, Latz et al., 1984, Pelletier, Griffin, 1985).

Слід відмітити, що ґрунти навіть достатньо невеликого регіону, наприклад фізико-географічного району, значно варіюють за своїми спектрофотометричними характеристиками. Встановлено, що залежність вмісту гумусу від його оптичних характеристик є незначною, якщо у вибірці містяться зразки ґрунтів із різних ландшафтів (Henderson та інш., 1992, Fernandez та інш., 1988). Це не дає можливості екстраполювати визначені на певних територіях залежності на інші землі. На думку Б. В. Виноградова (1981), використання аналітично заданих функцій залежності даних дистанційного зондування від вмісту гумусу, можливе лише при обов'язковому одержанні серії градуваних кривих на ключових майданчиках у межах типових ландшафтів. Це дозволить екстраполювати одержані результати на території ландшафтів-аналогів з однотипними ґрунтами, материнськими породами, засоленням і зволоженням.

Просторова неоднорідність відображення ґрунту пов'язана з неоднаковим вмістом і складом органічних сполук, серед яких найбільшу властивість забарвлення мають гумінові кислоти і, можливо, речовини групи гуміна. Ще за результатами досліджень Обухова і Орлова [12] було встановлено, що на співвідношення відображення та поглинання і на колір ґрунту сильно впливає вміст органічної речовини (гумінової кислоти і фульвокислот) і сполук заліза. Так гумінова кислота сильно поглинає світло, сумарне відображення за даними Обухова досягає 2%. Гумінова кислота практично ахроматична речовина. Фульвокислоти відображають в 1,5-2 рази більше в синій і в 3-4 рази більше енергії в середній і в червоній зонах. Таким чином на характер СКЯ ґрунту впливає співвідношення гумінових та фульвокислот в гумусі ґрунту, яке визначається глибиною гуміфікації, тобто ступенем перетворення органічних залишків в гумінові речовини. Кількісно, цей фактор визначається вмістом гумінових кислот в складі гумусу, тобто відношенням $S_{гк}:S_{фк}$ і, тобто згідно Орлова, оптичною щільністю гумусових речовин. Ці ознаки як правило корельовані. Фракційний склад гумусу закономірно змінюється і по вертикальному профілю ґрунту. Як правило, з глибиною знижується частка гумінових кислот і збільшується частка фульвокислот, тобто відношення $S_{гк}:S_{фк}$ знижується до 0.1-0.3, а іноді і до нуля. Очевидно, що в залежності від співвідношення

Сгк:Сфк будуть змінюватись і оптичні характеристики ґрунту, що, в свою чергу, буде впливати на кореляційні залежності між СКЯ ґрунту і вмістом гумусу.

Використання систем багатозонального і гіперспектрального знімання дає можливість отримувати кількісні характеристики спектрального відбиття і випромінювання і формалізувати процеси моделювання, що надає можливості для застосування автоматизованої класифікації еродованих земель. Застосовуються різноманітні алгоритми неконтрольованої або контрольованої класифікації. Комбінування даних різних знімальних систем (Metternicht,Zinck,1998) і регресійних моделей визначення ерозії та її інтенсивності за значеннями спектрального відбиття (Price,1993), дає можливість досить задовільно визначати розподілення еродованості ґрунтового покриву в агроландшафтах.

Труднощі ідентифікації ерозії виникають за екрануючого впливу рослинного покриву, який значно обмежує можливості дистанційного дослідження поверхні ґрунту. Враховуючи ці проблеми, багато досліджень з ерозії ґрунтів за супутниковими даними зосереджено на оцінці стану рослинного покриву в зв'язку з еродованістю ґрунту.

1.2. Взаємозв'язок еродованості ґрунтів і NDVI

Широкого застосування набуло використання різноманітних вегетаційних індексів, зокрема NDVI. Цей індекс використовується безпосередньо як індикатор проективного покриття рослинності (Gay, Cheret,Denux,2002, Liu et al.,2001, Thiam,2003), або як індекс, пов'язаний з оцінкою стану рослинного покриву з використанням регресійного аналізу (Bhuyan et al.,2003, Symeonakis,Drake,2004, Zhang,1999). У зв'язку з сезонною мінливістю стану рослинного покриву дуже важливо, для якої пори року розраховується вегетаційний індекс. Для більшості середовищ вимагається ретельно підбирати часові ряди космічних знімків для достовірної оцінки взаємозв'язку ступеня еродованості ґрунту і станом рослинності (De Jong et al., 1999). Складність і різноманітність будови ґрунтів, а також багатогранність процесів, які протікають під час взаємодії випромінювання з окремими компонентами ґрунту, утруднюють теоретичний опис залежностей між відбивною здатністю і фізико-хімічними параметрами ґрунту. Тому, при вивченні відображення ґрунтів, в т.ч. і ерозійних процесів, переважає емпіричний підхід.

Як відомо, водну ерозію ґрунтів підрозділяють на два головні види: площинну або ґрунтову, коли ґрунтовий покрив схилу більш менш одноманітно пошкоджений ерозією, і лінійну або яружну (і мікроулоговину), коли змив і наступний за ним розмив ґрунтів відбуваються локально, внаслідок чого утворюються мікроулоговини, що йдуть уздовж

схилу і які надалі можуть перетворюватися на яри. При своєму значному розвитку ці два види водної ерозії - площинна і лінійна - виступають як чітко різні явища.

При визначенні площинної ерозії за космічними даними використовуються два підходи пов'язані з станом поверхні ґрунтового покриву - ґрунтовий покрив в стані розораності і ґрунтовий покрив закритий рослинним покривом. Перший підхід полягає у визначенні ерозійних процесів на основі вивчення дешифрувальних ознак, в першу чергу спектральних характеристик ґрунту в залежності від змін вмісту гумусу, складу ґрунтів та інших його характеристик, тобто основним об'єктом вивчення є безпосередньо ґрунти (Кондратьєв, 1978; Федченко та інш., 1981). На основі моделювання зв'язків між наземними показниками і спектральними показниками, використовуючи лабораторні та наземні радіометричні а також спектрометричні вимірювання проводиться класифікація ерозійної деградації ґрунту за багатозональними зображеннями високого просторового розрізнення і створення відповідних карт.

Інший полягає в оцінці продуктивності або біомаси рослинності, її екологічного стану, наявності або відсутності стресів та заснований на вивченні спектральних властивостей рослинного покриву (Чимитоджиев та інш., 1998). На нашу думку, необхідно комплексне використання цих підходів, які доповнюють один одного, та найбільш повно і всебічно відображують різні, але тісно взаємопов'язані прояви процесів, що зумовлюють стан та родючість ґрунтів.

Таким чином, логічна модель визначення і ідентифікації водної ерозії ґрунтового покриву за даними ДЗЗ високого просторового розрізнення ґрунтується на комплексному використанні даних космічного знімання високого просторового розрізнення, тематичної і картографічної інформації та опорної тематичної інформації про характеристики ґрунтового покриву (спектральні, агрохімічні) (Рис.1). В основу методики визначення і ідентифікації ерозійної деградації ґрунтів за даними дистанційного зондування доцільно покласти як класифікацію ступеня ерозійної деградації в межах однорідних за складом гумусу районів на основі математико-статистичного моделювання вмісту гумусу за спектральними характеристиками ґрунту так і рослинного покриву для різних ступенів деградації. Отримана інформація слугуватиме основою картографічного моделювання з визначення ерозійної деградації ґрунтового покриву в межах однорідних районів.

2. Інформаційне забезпечення з визначення та ідентифікації водної ерозії ґрунтів в агроландшафтах за даними космічного знімання високого просторового розрізнення

Визначення водної ерозії ґрунтів за даними дистанційного зондування Землі високого просторового розрізнення базується на комплексній обробці просторово

розподілених даних різноманітної тематичної, картографічної і дистанційної інформації.

Обов'язковим елементом при тематичному обробленні даних ДЗЗ, згідно методик оброблення, є навчальна вибірка. Детальна інформація щодо характеристик і ознак об'єктів досліджень отримується при аналізі матеріалів ґрунтових обстежень минулих років і польових наземних обстеженнях на тестових полігонах і профілях. При цьому вона повинна мати топографічну прив'язку і бути первинно оброблена, тобто переведена в цифрову форму для забезпечення процесу автоматизованого оброблення в комп'ютері.

Об'єктами наземних спостережень є ґрунтовий покрив сільськогосподарських угідь в стані розораності і під рослинним покривом – посівами і природною рослинністю. Наземні обстеження проводяться за попередньо визначеними, на передпольовому камеральному етапі, маршрутами (профілями) в межах тестових аграрних полігонів з описом, відбором, спектрометруванням зразків ґрунту і визначенням координат точок відбору за GPS. Камеральні роботи з підготовки результатів наземних обстежень для автоматизованої тематичної обробки даних ДЗЗ складаються з: побудови або актуалізації вже існуючої векторної основи цифрової моделі місцевості; формування переліку ознак (спектральних, текстурних, контекстуальних) окремих об'єктів агроландшафтів (класів земних покриттів – орних земель з диференціацією на зорані площі, площі під посівами, природною рослинністю), а також проявів лінійної і площинної ерозії; заповнення таблиць атрибутивних даних в межах тестового аграрного полігону (ТАП) та математико-статистичного оброблення даних спектрометрування.

Ефективність визначення проявів водної ерозії засобами багатозонального знімання обумовлюється правильним вибором знімальних систем просторового розрізнення і оптимальної сукупності спектральних інтервалів знімання. До систем високого просторового розрізнення відносяться знімальні системи просторового розрізнення від 10 до 30 м (Кравцова, 2005). На сучасному етапі це такі системи як Landsat 8, SPOT, ASTER, RapidEye, ALOS та інші (табл.1). Спектральні інтервали вказаних багатозональних систем дають змогу отримувати необхідні дані стосовно відбивних характеристик ґрунтового покриву, що зазнав впливу водної ерозії. Для розпізнавання об'єктів лінійної ерозії на космічних знімках порогову просторову роздільну здатність потрібно прийняти не менше 5 – 9 м (дуже високе просторове розрізнення).

Середньобагаторічні метеорологічні дані які характерні для території України не мають обмежень за несприятливими факторами щодо проведення дистанційних знімків протягом теплого періоду (квітень-жовтень). Враховуючи стан ґрунтового покриву і рослинних асоціацій оптимальними строками знімків є ранньовесняний (період початку весняних польових робіт) - весняний періоди (середина травня) і пізньолітній (підготовка

полів до сіву озимих культур) – пізньоосінній (припинення осінньої вегетації), тобто час максимальної розораності земель і початкових фаз вегетації озимих культур коли проективне покриття має невеликі показники.

Таблиця 1

Характеристики знімальних систем дистанційного зондування високого просторового розрізнення

Супутник	Спектральний діапазон, мкм	Просторове розрізнення, м	Ширина смуги огляду, км.
Landsat 8	Багатозональна 0.43 - 0.45; 0.45 - 0.51; 0.52 - 0.60; 0.63 - 0.68; 0.84 - 0.88; 1.56 - 1.66; 2.10 - 2.30; 1.36 - 1.39	30	185
	Панхром 0.50 - 0.68	15	
	Тепловий ІЧ 10.30 - 11.30; 11.50 - 12.50	100	
SPOT 4	Панхром 0.61-0.68	10 м	60
	Багатозональна 0.50-0.59; 0.61-0.68; 0.78-0.89; 1,58-1,75	20	
Aster	Багатозональна VNIR 0,52–0,60; 0,63–0,69; 0,76–0,86; 0,76–0,86	15	60
	Багатозональна SWIR 1,600–1,700; 2,145–2,185; 2,185–2,225; 2,235–2,285; 2,295–2,365; 2,360–2,430	30	
	Багатозональна TIR 8,125–8,475; 8,475–8,825; 8,925–9,275; 10,25–10,95; 10,95–11,65	90	
СІЧ-2	Панхроматичний 0,50-0,89(1 канал) Багатозональна: 0,50-0,59; 0,61-0,68; 0,79-0,89	7,8	46,6
	середній ІЧ: 1,55-1,7 (5 канал)	39,5	55,3
ALOS	Багатозональна: 0,42-0,50; 0,52-0,60; 0,61-0,69; 0,78-0,90	10	70
RAPIDEYE	Багатозональна: 0,44-0,51; 0,52-0,59; 0,63-0,685; 0,69-0,73; 0,76-0,85	6,5 5 (в надирі)	77

Ідеальним для визначення впливу водної ерозії на стан ґрунтового покриву в межах великих територій є використання даних багаторазових знімів протягом сезону вегетації в попередньо визначені періоди.

3. Класифікація водної ерозії ґрунтів в агроландшафтах за даними сучасних багатозональних систем ДЗЗ високого просторового розрізнення

Загальна технологія тематичного оброблення даних дистанційного зондування згідно логічної моделі класифікації передбачає наступні етапи (рис.1):

- визначення частотно-просторових (ЧПХ) і частотно - часових (ЧЧХ) характеристик території дослідження, формування заявки і отримання даних дистанційного зондування високого просторового розрізнення;
- попередня обробка в середовищі ENVI (ERDAS) включаючи географічну прив'язку, трансформування в картографічну проекцію, синтез зображення ,

формування інформативних шарів зображення, тематичних шарів перешкод (хмари, тіні від хмар), тематичних шарів об'єктів простих однорідних класів (наприклад, масиви лісів), а також протяжних об'єктів (наприклад, лісосмуги, дороги), що є фізичними кордонами між об'єктами різних класів;

- об'єктно-орієнтована класифікація території (агроландшафтів) і виділення маски с/г угідь з диференціацією на зорані землі, землі під посівами і землі під природною рослинністю в середовищі DEFiNiENS Professional;
- підготовка тематичної інформації включаючи збір і аналіз літературних і фондових джерел щодо ґрунтових обстежень минулих років і формування карти фактичного матеріалу, формування цифрових моделей ґрунтових відмін, землекористування, рельєфу, кутів нахилу, структурних ліній рельєфу, місцевості;
- визначення однорідних районів на основі класифікації основних ознак ґрунтів щодо їх оптичних характеристик в межах сільгоспугідь і вибір тестових територій та формування програми наземних польових обстежень з отримання калібрувальних даних і навчальної вибірки;
- проведення польових обстежень з визначення дешифрувальних ознак лінійної ерозії, відбором зразків ґрунту, польовим спектрометруванням і прив'язкою точок відбору приладом GPS;
- камеральна обробка матеріалів польових обстежень, в т.ч. математико-статистичне моделювання вмісту гумусу за даними спектрометрування і координатна прив'язка даних до картографічної основи;
- камеральне дешифрування проявів лінійної ерозії і математико-статистичне моделювання з визначення ступеня площинної ерозійної деградації, посткласифікаційні процедури і валідація.

3.1. Вимоги до програмного забезпечення і кваліфікації персоналу

Для реалізації автоматизованої технології класифікації проявів водної ерозії ґрунтів для попередньої обробки зображень необхідне програмне забезпечення візуалізації і обробки зображення ENVI версії 4.3 (ERDAS Imagine) або вище, для об'єктно-орієнтованої класифікації - Definiens Professional, для математико-статистичного моделювання Statistica і для просторового картографічного моделювання ArcGis.

Середовище Definiens Professional забезпечує 3 рівень обробки зображень в частині автоматизованої класифікації земних покривів. Комплекс технічних засобів для рішення поставленої задачі повинен складатись з ПЕОМ з характеристиками не гірше відображених в таблиці 2.

Рис.1.Логічна модель класифікації водної ерозії ґрунтів за матеріалами дистанційного знімання високого просторового розрізнення.

Таблиця 2

Комплекс технічних засобів для класифікації водної ерозії ґрунтового покриву

№ п/п	Пристрій	Модель
1	Процесор	AMD Athlon 64 X2 5000+Black, 65nm
2	Материнська плата	Чипсет NVIDIA nForce 570 Ultra/SL1 (Bistar Tforce TF570SL1)
3	Пам'ять	Пам'ять 2 x 1 GB DDR2-800
4	Відеокарта	GeForce 8600GTS, 256MB
5	Жорсткий диск	HDD 2 x 400GB, Samsung HD403LJ
6	Оптичний дисковод	DVD+/-RW Dual Layer, мультиформатний
7	Монітор	розмір екрана по діагоналі не менше 19"

Загальносистемне програмне забезпечення включає операційну систему Microsoft Windows 2000 Professional SP4a або Microsoft Windows XP Professional SP2.

Операторові необхідно мати спеціальну освіту і знання в області цифрової фотограмметрії і геоінформатики, а також навички тематичного оброблення матеріалів багатоспектральної космічної зйомки і досвід роботи в середовищі обробки зображень Definiens Professional в об'ємі посібника користувача. Потрібно також володіти знаннями щодо основних ознак (спектральних, геометричних, концептуальних) проявів водної ерозії ґрунтів і особливостей впливу на ці ознаки різних природних процесів у просторі та часі.

При класифікації об'єктів агроландшафтів комплексне використання програмних засобів обробки передбачає використання в повній мірі переваги кожного з них:

- ENVI + IDL (ERDAS Imagine) (попереднє оброблення, класифікація на основі пікселя, можливості перегляду і оброблення зображення, окремі процедури посткласифікації);
- Definiens Professional – сегментація, класифікація, посткласифікація.
- ArcGis – картографічне накладання, просторове моделювання вмісту гумусу
- Statistica – розрахунок коефіцієнтів рівняння множинної лінійної регресії.

3.2. Попереднє оброблення даних дистанційного зондування

Загальний перелік операцій з попередньої підготовки цифрових зображень в середовищі ENVI складається з:

- формування мозаїки супутникових даних, нормалізації і отримання зображення RGB трансформованого на картографічну основу
- фрагментації даних по території тестових аграрних полігонів;

- розрахунку вегетаційного індексу NDVI за формулою:

$$(БГЧ-Ч)/БГЧ+Ч),$$

і нормування отриманого зображення від -1 до +1;

- розрахунку міжканального індексу NI 1-2 за формулою:

$$(1кан-2кан)/(1кан+2кан)$$

і нормування отриманого зображення з встановленим діапазоном значень від -1 до +1;

- формування текстурного індексу Variance для визначення однорідних сегментів даних і нормування зображення з встановленим діапазоном значень від 0 до +255;
- розрахунок водного індексу WI і нормування отриманого зображення з встановленим діапазоном значень від 0 до +1;
- створення векторного шару лінійних об'єктів
- створення тематичного шару: зображення з компенсованими тінями від хмар; відокремлення тіней від хмар; виділених водних об'єктів.

3.3. Формування навчальних даних щодо ознак дешифрування

В польових умовах визначення (діагностика) градацій змитості ґрунтів проводиться за їх морфологічними ознаками - ступенем втрати - частково або повністю - тих або інших генетичних горизонтів. Для уникнення суб'єктивізму морфологічна діагностика підкріплюється даними вмісту і розподілу гумусу по вертикальному профілю ґрунту.

В даний час підходи до класифікації еродованих ґрунтів розділяють на дві великі групи: методик, що встановлюють ступінь змитості ґрунтів за зменшенням тієї або іншої частини їх генетичного профілю, і методики, що визначають ступінь еродованості ґрунтів за зменшенням вмісту або запасів гумусу в тому або іншому шарі ґрунту.

Еталоном діагностики еродованих ґрунтів за ступенем змитості може бути прийнятий однойменний (у генетичному сенсі) "типовий образ" повнопрофільного ґрунту. При проведенні робіт з картографування чорноземних ґрунтів використовується схема класифікації ґрунтів за ступенем змитості, наведена у табл. 3 (Швебс, 1981; С. Соболев, 1960, [11]).

Існують деякі відмінності в окремих підтипах ґрунтів, але принцип (тренд) втрати гумусу у кожній з трьох ступеней змитості для чорноземів відповідає приблизно ряду: 20, 40 і 60%. Внаслідок втрати найбільш багатих гумусом і, відповідно, найбільш темних за тоном горизонтів на поверхні оголюються шари які мають інше, як правило, менш інтенсивне забарвлення. Можливими є два варіанти. Перший варіант: якщо забарвлення монотонно і рівномірно зменшується вниз по ґрунтовому профілю, як це відбувається в

чорноземах, тоді ступінь змитості (або ступінь еродованості) можна визначити шляхом співставлення спектрів відбиття верхнього горизонту змитого ґрунту і спектрів відбиття різних горизонтів незмитого. Співпадання спектрів вказує який з горизонтів знаходиться на поверхні. Другий варіант більш складний і відноситься до ґрунтів профіль яких складений різними за кольором горизонтами. При оранці верхній орний шар формується шляхом змішування частини верхнього гумусного горизонту яка залишилася з нижчим. Вклад кожного шару в змішаний колір залежить від ступеня змитості і потужності змішаних горизонтів. При цьому досвід дешифрування показує, що найбільша контрастність в тонах зображення спостерігається на свіжозораних ділянках або ділянках з рослинами у фазу сходів. На полях з розвиненими посівами на змитість ґрунтів може вказувати стан посівів (зрідженість або з низьким вмістом хлорофілу); однак вона може бути обумовлена й іншими факторами. На ділянках, зайнятих природним або аборигенним рослинним покривом значної зімкнутості, прямі ознаки площинного змиву ґрунтів використовувати, як правило, не вдається.

Таблиця 3

Оптичні властивості чорноземів в залежності від ступеня їх еродованості

Ступінь еродованості	Забарвлення поверхневого шару ґрунту
Слабкий	Слабко-освітлене
Середній	Освітлене
Сильний	Світле

Враховуючи те, що еталонних спектральних характеристик ступеня змитості типових ґрунтових відмін не існує, загальним підходом до визначення спектральних ознак (індикаторів) ерозійної деградації відносно первісного нееродованого стану є отримання даних про ці характеристики безпосередньо на тестових ділянках і топопрофілях в межах території дослідження для кожної ґрунтової відміни окремо.

Згідно технологічної схеми попереднього камерального етапу вибір масиву точок для навчальної вибірки і валідації результатів дешифрування необхідно здійснювати в межах однорідних щодо оптичних характеристик ґрунтів територій (Рис.2).

Виділення однорідних районів можна проводити на основі кластеризації даних механічного складу за фракціями 0.01 і 0.001 ґрунтових відмін розташованих в межах території дослідження (Рис. 3).

Процедури відбору зразків ґрунту при польових обстеженнях та визначення їх фізико-хімічних характеристик в камеральних лабораторних умовах не забезпечують належної оперативності при формуванні навчальної вибірки. Більш прийнятним є визначення їх характеристик за математико-статистичними моделями зв'язку з оптичними

Рис. 2. Технологічна схема передпольового камерального етапу з класифікації водної ерозії ґрунтів за матеріалами дистанційного знімання високого просторового розрізнення.

характеристиками безпосередньо в польових умовах. В цьому випадку зменшується тривалість як польового, так і камерального періоду, а також витрати на проведення робіт. Лабораторній обробці піддається тільки певна кількість зразків ґрунту, необхідна для розробки регресійних моделей.

Рис. 3. Класифікація ґрунтів за принципом однорідності спектральних властивостей

Визначення показників вмісту гумусу можна здійснювати безпосередньо в польових умовах за даними наземного спектрометрування по профілях. В цьому випадку спектральні характеристики ґрунтів визначаються також для фонових ґрунтових відмін де проводиться спектрометрування генетичних горизонтів з відбором зразків для лабораторних аналізів з метою визначення оптичних характеристик ґрунтоутворюючих порід та проміжних генетичних горизонтів.

Визначення моделей зв'язку СКЯ з вмістом гумусу проводиться для ґрунтових відмін розташованих в межах однорідних районів тестових територій. Найбільш прийнятним є використання множинної регресії. Рівняння множинної регресії є робочими моделями для визначення вмісту гумусу безпосередньо в польових умовах. Така технологія визначення вмісту гумусу дає змогу оперативно і з незначними витратами часу і коштів формувати навчаючу вибірку.

Визначення ступеня ерозії не потребує створення окремих моделей. Формування навчаючої вибірки проводиться на профілях які розташовані впоперек схилу і охоплюють ґрунтові відміни з різним ступенем ерозії. Базуючись на встановленому розподіленні значень вмісту гумусу по генетичних горизонтах можливо ідентифікувати оголений горизонт за розрахованими моделями за спектральними характеристиками.

Окрім використання прямих спектральних характеристик можна застосовувати просторову варіабельність оптичних властивостей еродованих ґрунтів. Зі збільшенням ступеня еродованості збільшується варіабельність їх оптичних характеристик, тобто закономірно збільшується строкатість рисунку поверхні, і вона набуває нечітко-плямистий характер зображення [11].

3.4. Об'єктно–орієнтована класифікація території агроландшафтів і виділення маски сільгоспугідь

Метою класифікації є розробка правил рішення для ідентифікації маски с/г угідь з диференціацією на зорані землі, землі під посівами і землі під природною рослинністю. На етапі реалізації моделі об'єктно-орієнтованої класифікації формалізовані експертні знання щодо сигнатури ознак (спектральних, структурних, текстурних і контекстуальних) окремих класів представляються як певні алгоритми оброблення і правила рішення класифікації [2].

При рішенні задачі класифікації маски сільгоспугідь доцільно використовувати як вихідні інформативні шари зображення (Image Layer) не тільки зональні зображення багатозонального космознімку, а і індексні (типу $NDVI = (3-2) / (3+2)$) та і текстурний індекс, підготовлений на етапі попередньої обробки (Рис. 4).

Рис. 4. Індекс NDVI за даними супутниково знімку Landsat 8, дата зйомки 17.04.2013р.

Далі необхідно сформувати підпроцеси, що характеризують етапи класифікації: етап 1 – сегментація; етап 2 – побудова маски; етап 3 – визначення посівів; етап 4 – збереження результатів.

За допомогою сегментації створюються 6 рівнів. При побудові маски сільгоспугідь спочатку на рівні "p100 Var" виділяються великі об'єкти з низькими значеннями текстурного індексу які мають відносно прямокутну форму. Потім на більш детальному рівні "p500" до виділених об'єктів додаються об'єкти, що мають подібні характеристики і прилеглі безпосередньо до виділених об'єктах. На рівні "p350" виділяються лісосмуги і дороги серед полів, і до маски додаються об'єкти, що є сусідами з раніше виділеними об'єктами маски і лісосмугами і (або) дорогами. Формується ієрархія класів і для кожного класу встановлюється правила рішення і порогові значення

Для тематичної класифікації посівів сільськогосподарських культур і полів з природною рослинністю вибираються об'єкти в межах побудованої маски земель сільськогосподарського призначення. Використовуються спектральні характеристики знімка, розраховані значення вегетаційного індексу, інші розраховані нормалізовані співвідношення між спектральними каналами даних, дані наземних спостережень, на підставі яких створюється навчальна вибірка для подальшої класифікації. Для кожного класу встановлюються правила рішення і порогові значення.

Послідовно, не видаляючи класифікацію, проводиться класифікація на рівнях які ідентифікують посіви озимих культур і природну рослинність, видаляються помилкові одиночні об'єкти.

Результати класифікації можна зберегти як однополосне або трисмугове растрове зображення, а також як векторний шар (Рис.5). Для збереження результатів вводиться нова команда в підпроцес. Після виконаних дій формується дерево процесу з автоматизованого виконання проекту тематичної класифікації посівів сільськогосподарських культур і природної рослинності в межах маски сільгоспугідь.

Рис. 5. Маска сільгоспугідь виділена за результатами об'єктно-орієнтованої класифікації

Після закінчення процесу класифікації необхідно візуально переконатися в правильності отриманих результатів. При необхідності відкоригувати пороги правил рішення і повторити виконання процесу

3.5. Класифікація лінійної ерозії

Можливості класифікації лінійних форм ерозії за даними аерокосмічного знімання високого просторового розрізнення визначаються їх геометричними і оптичними характеристиками, просторовою і радіометричною роздільною здатністю систем дистанційного знімання.

При дистанційній діагностиці струмчатої ерозії яка пов'язана з виникненням вимоїн, що не зникають в результаті обробки ґрунтів застосовуються прийоми дешифрування, що використовувались при обробці матеріалів аерознімання. Деталі і форми яружної ерозії (водороїни, вершки ярів) зображуються тільки на космознімках самого високого просторового розрізнення (1-2м) у вигляді вузьких, чітко окреслених контурів зазубреної форми. Через змив ґрунтів тон зображення зростаючих ярів зазвичай дуже світлий (Рис.6). За формою, розміром і особливостями зображення ярів можна судити про стадії утворення ярів і ступеня активності ерозійного рельєфу (Рис.6). Активно зростаючі водородіни і яри в початковій стадії розвитку мають широку овальну вершину з крутою задньою стінкою, а яри, які припинили лінійний ріст, мають загострену в плані вершину, задню стінку, що полого спускається, більш пологі задерновані схили.

На космічних знімках з роздільною здатністю більше 10м деталі улуговинної системи, як правило, не відображаються, але добре виділяється мережа балкового рельєфу, яка має витягнуту звивисту деревовидну форму. Днища і схили балок зазвичай зайняті природною рослинністю, більш густою вологолюбною в нижніх частинах схилів і по днищу, що обумовлює більш темний тон їх зображення. Характерну особливість знімків яружно-балочної мережі в цілому складає деревоподібний рисунок зображення, обумовлений інтенсивним розвитком ерозійних процесів. Особливо чітко виділяється яружно-балочна мережа з природною трав'янистою рослинністю в весняний і осінній час, при максимальній розораності полів, ще не зайнятих сходами (Рис.7)

Визначення розвитку яружної ерозії. Для визначення розвитку яружної ерозії використовують коефіцієнти яружності, їх густоти, щільності та сумарна протяжність ярів [7].

Коефіцієнт яружності розраховується як відношення площі ярів (га) до площі орних земель (1 км^2).

Коефіцієнт щільності ярів – як кількість ярів на 1 км^2 .

Ступінь яружності розраховується за загальною площею ярів в межах тестового аграрного полігона.

Сумарна протяжність ярів, або густота яружності розраховується як загальна довжина ярів на одиницю площі (1 км^2). За густотою та щільністю яружної мережі розрізняють наступні категорії яружності: яри відсутні; дуже низький ступінь яружності (густина менше $0,1 \text{ км}/\text{км}^2$, щільність менше $0,4 \text{ од.}/\text{км}^2$), низький ступінь яружності (густина $0,1-0,2 \text{ км}/\text{км}^2$, щільність $0,4-0,7 \text{ од.}/\text{км}^2$); середній ступінь яружності (густина

Рис.6. Прояви яружної ерозії на матеріалах високого просторового розрізнення: 1- промоїни; 2-врізання вершиною; 3- ; 4-мікроулоговинна ерозія; 5-площинна ерозія (ШСЗ SPOT, просторове розрізнення 5м, квітень 2013р.);

Рис.7. Прояви яружної ерозії на матеріалах високого просторового розрізнення: яружно-балочна мережа (ASTER, просторове розрізнення 15м, квітень 2013р.)

0,2-0,5 км/ км², щільність 0,7-1 од./ км²); високий ступінь яружності (густина більше 0,5 км/ км², щільність більше 1,0 од./ км²).

Загальна методологічна схема визначення ерозійності агроландшафту складається з картографування яружної мережі за топографічними картами крупних масштабів з залученням матеріалів оперативного космічного знімання системами високого просторового розрізнення, розрахунку показників яружної ерозії і створення інтегрованої карти ступеня яружності агроландшафту на основі якої оцінюється ерозійність агроландшафту в межах адміністративних утворень (рис. 8). Приклад дешифрування ярів та їх щільності в межах ТАП наведено на рис. 9.

Рис.8. Визначення: а) розміщення просапних культур на схилах $>5^{\circ}$ (кризова територія); б) розміщення просапних культур на схилах $3-5^{\circ}$ (критична територія); в) оцінка ризику розвитку ерозійних процесів на орних землях

Рис.9. Результати дешифрування ярів на космічному зображенні: (а) маска посівів суміщена з картою щільності ярів складеної за результатами дешифрування; (б) в межах ТАП

Таким чином, за даними космічних зніманих високого просторового розрізнення в межах адміністративних утворень можна надійно визначати структури

сільськогосподарських ландшафтів, структури посівних площ і сівозмін, оцінювати їх екологічний стан за показниками співвідношення угідь, розвитку ерозійних процесів та біорізноманіття. Логічна схема визначення ступеня яружності агроландшафтів за даними ДЗЗ високого просторового розрізнення показана на рис. 10.

Отримані дані служитимуть базовим підґрунтям для прийняття і реалізації заходів з подальшої оптимізації структури сільськогосподарських ландшафтів і систем землекористування, а також розробки на різних адміністративних рівнях програм їх охорони та раціонального використання, запровадження природоохоронних заходів, в т.ч. відтворення біорізноманіття та удосконалення ґрунтозахисних контурно-меліоративних систем землекористування, наприклад, на території водозбірних басейнів малих річок.

Рис.10. Логічна схема визначення площ яружності і ступеня яружності за даними ДЗЗ високого просторового розрізнення

3.6. Класифікація площинної ерозії

3.6.1. Визначення еродованості зораних земель

При класифікації площинної ерозії в межах виділеного шару зораних земель на першому етапі для кожної точки відбору визначаються радіометричні характеристики в кожному окремому каналі знімку та формуються вибірки для кожного класу (Рис.11). Для кожного однорідного класу ґрунтів розраховується матриця кореляцій радіометричних характеристик з вмістом гумусу. При правильному районуванні кожний клас буде мати різну комбінацію спектральних каналів з вищими коефіцієнтами кореляції. Методом

множинної регресії для кожної вибірки розраховуються рівняння множинної регресії. У якості залежної змінної використовується значення гумусу, а у якості незалежних змінних – спектральні значення кожного каналу.

Рис.11. Картосхема розташування ґрунтових профілів, еталонних ділянок в межах території дослідження

Необхідним наступним етапом є валідація моделей множинної регресії. Для цього використовується вибрані, до проведення процесу моделювання, довільним чином ряд точок в межах кожного ґрунтового класу, що не використовувались при розрахунку моделей.

На наступному етапі засобом растрового калькулятора за вихідним знімком розраховуються значення вмісту гумусу на всю територію дослідження. При цьому, в межах кожного окремого класу застосовується відповідне рівняння множинної лінійної регресії. Після виконання операції розрахунку вмісту гумусу в межах окремих класів ґрунту створюється мозаїка зображення на всю територію дослідження (рис.12).

Для диференціації ступеня змитості використовуються дані вмісту гумусу отримані для різних генетичних горизонтів ґрунтових профілів які закладаються в різних ґрунтових класах, а також в різних, за морфометричною ознакою (кути нахилу), ділянках території дослідження. Таким чином, для кожного ґрунтового району отримують відповідні градації класів ерозійності. Після проведення дешифрування доцільно провести автоматизовану генералізацію зображення з видалення мілких контурів (Рис.13).

Рис.12. Картохема вмісту гумусу в межах території дослідження

Рис.13. Карта розподілення площинної ерозії в межах території дослідження

3.6.2. Визначення еродованості за станом рослинного покриву

В межах виділеного класу посівів озимих культур для класифікації площинної ерозії в якості опосередкованих показників ступеня еродованості ґрунтів доцільно використовувати запропоновані R.Mathieu [24] вегетаційні індекси: індекс яскравості – BI та індекс червоності – RI , які визначаються відповідно за формулами:

$$BI(x) = \sqrt{\frac{(\rho_{green}(x))^2 + (\rho_{red}(x))^2}{2}}$$

$$RI(x) = 255 \times (\rho_{red}(x))^2 / (\rho_{green}(x))^3,$$

де ρ - коефіцієнт спектральної яскравості відповідного каналу. При опосередкованому

визначенні вмісту гумусу за станом рослинного покриву доцільно застосовувати моделі множинної поліноміальної регресії, отриманої за визначеними даними вегетаційних індексів VI та BIRE. Ці моделі є більш точними в порівнянні з моделями множинної регресії де використовуються значення радіометрії в різних каналах (Рис.14).

Рис.14. Карта просторового розподілу вмісту гумусу за поліноміальною регресією в межах маски посівів озимих культур (ШСЗ RapidEye, квітень 2009 р.):
а) тестова ділянка; б) тестовий аграрний полігон

Далі проводиться зшивка масок зораних земель і посівів в один файл і перетворення їх в векторний формат для наступної генералізації і ручного редагування в ГІС (Рис.15).

Рис.15. Карта розподілення площинної ерозії в межах тестового аграрного полігону

3.6.3. Оцінка ризику розвитку ерозійних процесів

Отримані картографічні матеріали можна використовувати для контролю систем землекористування, а також розробки систем заходів з ґрунтоводоохоронного способу

використання сільськогосподарських угідь на територіях з високою потенційною небезпекою прояву водно-ерозійних процесів.

Для оцінки ризику розвитку ерозійних процесів у якості показника можна використовувати відсоткову частку полів з кутом нахилу схилу більше 3° в межах адміністративної одиниці. Якщо частка полів з кутом нахилу схилу більше 3° складає менше 10% - господарство має слабкий рівень ризику ерозії, від 10-20% - середній рівень ерозійного ризику і більше 20% - критичний рівень ерозійного ризику, який потребує проектування та запровадження системи протиерозійних заходів, що базується на принципах ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землекористування, в т.ч. корегування структури посівних площ і сівозмін та проектування заходів постійної дії в критичних місцях агроландшафту.

На рис. 16 наведено приклад високого потенційного ризику прояву водної ерозії. Частка провнопрофільних нееродованих ґрунтів тут складає не більше 10%.

Рис.16. Карта розподілення площинної ерозії в межах тестового аграрного полігону

Отже система землекористування цього агроландшафту потребує запровадження системних проерозійних заходів спрямованих на управління поверхневим стоком та відтворення родючості ґрунтів.

В процесі землевпорядного проектування необхідно запровадити принципи контурної організації території сільгоспугідь та протиерозійні заходи постійної дії та комплекс агротехнічних прийомів, спрямований на зменшення площі просапних культур та ґрунтозахисні технології обробітку ґрунту і посіву.

Література

1. Андроников В. Л. Аэрокосмические методы изучения почв. – М.: Колос, 1979. - 280с.
2. Бродский Л., Бушуев Е.И., Волошин В.И., Козлова А.А., Паршина О.И., Попов М.А., Саблина В.И., Сахацкий А.И., Сиротенко А.В., Соужуп Т., Станкевич С.А., Тарарико А.Г. Проект INTAS по разработке автоматизированной технологии классификации земних покрытий: научные задачи, основные результаты и перспективы // Космічна наука і технологія, том 15, №2, 2009. С.36-48.
3. Виноградов Б. В. Дистанционная индикация содержания гумуса в почвах // Почвоведение. — 1981. -№ 11. - С. 114-123
4. Виноградов Б. В. Аэрокосмический мониторинг экосистем - М.: Наука, 1984. -320 с.
5. Виноградов Б. В. Аэрокосмический мониторинг гумусового состояния почв / Почвоведение. - 1988. - № 4. - С. 38 - 47. I.
6. Виноградова Н.В. Возможности спектрофотометрических методов исследований в интерпретации результатов аерофотосъемки. Учен.записки инж.-технол. фак. Иван. гос. архит.-строит. Академии, 1999. - №2. - с.28-30.
7. География овражной эрозии. Под редакцией Е.Ф. Зориной. М.: МГУ, 2006, 324с
8. Кондратьев К.Я., Васильев О.Б., Федченко П.П. Опыт распознавания почв по их спектрам отражения // Почвоведение. 1978.- №4.- С. 5 -18.
9. Кондратьев К. Я., Козодеров В. В., Федченко П. П. Аэрокосмические исследования почв и растительности. - Л.: Гидрометеиздат, 1986. 231 с.
10. Кравцова В.И. Космические методы исследования почв – М., Аспект пресс, 2005.- 190 с.
11. Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні: Монографія – Харків: НТУ «ХПУ», 2010. – 460с.
12. Обухов А.И., Орлов Л.С. Спектральная отражательная способность главнейших типов почв и возможности использования диффузного отражения при почвенных исследованиях / Почвоведение, 1964, №2. – С. 83-82.
13. Сладкопеевцев С.А. Изучение и картографирование рельефа с использованием аэрокосмической информации. - М.: Недра, 1982
14. Федченко П.П., Кондратьев К.Я. Спектральная отражательная способность некоторых почв. - Л.: Гидрометеиздат, 1981. - 231с.
15. Чимитдоржиев Т.Н., Ефременко В.В. Об использовании различных индексов вегетации в дистанционном зондировании экосистем. // Исследование Земли из космоса.— 1998. — №3. — С. 49–56.
16. Barnes E.M., Clarke T.R., and Richards S.E. Coincident detection of crop water stress, nitrogen status and canopy density using ground-based multispectral data. Unpaginated CD-ROM (13.pdf). In Proc 5th Int Conf on Precision Agric, Bloomington, MN 16–19 July 2000 ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI. Режим доступа : <http://ddr.nal.usda.gov/bitstream/10113/4190/1/IND43939070.pdf> .
17. Bhuyan SJ, Koelliker JK, Marzen LJ, and Harrington-Jr. JA. 2003. An integrated approach for water quality assessment of a Kansas watershed. *Environmental Modelling & Software* 18 (5): 473-484.
18. De Jong SM, Paracchini ML, Bertolo F, Folving S, Megier J, and De Roo APJ. 1999. Regional assessment of soil erosion using the distributed model SEMMED and remotely sensed data. *Catena* 37 (3-4): 291- 308.
19. Dwivedi RS, Kumar AB, and Tewari KN. 1997a. The utility of multi-sensor data for mapping eroded lands. *International Journal of Remote Sensing* 18 (11): 2303-2318.
20. Fernandez R.N., D.G. Schulze, D.L. Coffin, and G.E. Van Scoyoc. 1988. Color, organic

- matter, and pesticide adsorption relationships in a soil landscape. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 52. – P. 1023 - 1026.
21. Gay M, Cheret V, and Denux JP. 2002. Apport de la télédétection dans l'identification du risque d'érosion. *La Houille Blanche* 2002 (1): 81-86.
 22. Henderson T.L., Baumgardner M.F., Franzeier D.P., Stott D.E., Coster D.C. High dimensional reflectance analysis of soil organic matter. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 1992. – 56. – P.865-872.
 23. Latz K, Weismiller RA, Scoyoc GEV, and Baumgardner MF. 1984. Characteristic variations in spectral reflectance of selected eroded alfisols. *Soil Science Society of America Journal* 48 (5): 1130-1134.
 24. Liu JG, Black A, Lee H, Hanaizumi H, and Moore JM. 2001. Land surface change detection in a desert area in Algeria using multi-temporal ERS SAR coherence images. *International Journal of Remote Sensing* 22 (13): 2463-2477.
 25. Mathieu R., Cervelle B., Remy D., Pouget M. Field-based and spectral indicators for soil erosion mapping in semi-arid mediterranean environments (Coastal Cordillera of central Chile) *Earth Surf. Process. Landforms.* – 2007. - 32. – P. 13–31.
 26. Metternicht GI, and Zinck JA. 1998. Evaluating the information content of JERS-1 SAR and Landsat TM data for discrimination of soil erosion features. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 53 (3): 143-153.
 27. Pelletier RE, and Griffin RH. 1985. Remote sensing techniques for the detection of soil erosion and the identification of soil conservation practices, Proceedings of IGARSS'85. IEEE, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts: pp. 40-45.
 28. Price KP. 1993. Detection of soil erosion within pinyon-juniper woodlands using Thematic Mapper (TM) data. *Remote Sensing of Environment* 45 (3): 233-248.
 29. Symeonakis E, and Drake N. 2004. Monitoring desertification and land degradation over sub-Saharan Africa. *International Journal of Remote Sensing* 25 (3): 573-592.
 30. Zhang X. 1999. Soil erosion modelling at the global scale using remote sensing and GIS. Ph.D. Thesis, University of London, London, UK.